

WORKSHOP #2

Lixo marinho produzido a bordo

Descrição do Workshop

O segundo workshop participativo, intitulado 'Lixo marinho produzido a bordo', tem como objetivo sensibilizar para o lixo marinho produzido a bordo pelos navios de pesca, promover a sua gestão adequada e incentivar uma mudança de comportamento no sentido da adoção de melhores práticas. Os objetivos específicos do workshop são os seguintes:

- Formar e sensibilizar os participantes para a importância de enfrentar os problemas relacionados com o lixo marinho e aplicar as melhores práticas a bordo.
- Identificar os tipos de lixo marinho produzido a bordo mais comuns (por exemplo, artes usadas, caixas de peixe, óleos).
- Envolver os participantes na definição de práticas eficazes para gerir o lixo marinho produzido a bordo.
- Recolher sugestões sobre como divulgar a informação e encorajar outros pescadores a adotar práticas semelhantes.

Este workshop envolve exercícios informativos e práticos e tem uma duração aproximada de duas horas (ver agenda proposta).

Desenvolvimento do Workshop

Receção

A equipa dá as boas-vindas aos participantes e entrega a ficha de informação para o participante, dois formulários de consentimento informado, o folheto NETTAG+ e o formulário de avaliação. Pede-se aos participantes que assinem a lista de presenças e devolvam o formulário de consentimento informado assinado (cada participante deve ficar com uma cópia para si).

Boas-vindas (*plenário*)

| 10 minutos

Após as boas-vindas, é feita uma apresentação sucinta dos objetivos e das atividades previstas para o workshop. Os participantes são divididos aleatoriamente em pequenos grupos de, no máximo, seis elementos.

Exercício 1: Classificação do lixo (grupo)

| 20 minutos

Os participantes de cada grupo começam por eleger um porta-voz para apresentar os resultados nas sessões plenárias. Em seguida, os participantes devem classificar vários artigos, representados por imagens em cartões impressos, como “lixo” ou “não lixo”, colocando cada artigo na secção correspondente da folha de exercícios (Figura 1). Uma vez alcançado um consenso, os participantes escrevem o nome cada artigo na coluna apropriada, para ser apresentado na sessão plenária.

Exercício 1: Classifiquem cada artigo como lixo ou não lixo

NETTAG+ Exercício 1 | Grupo
Workshop #2 'Lixo marinho produzido a bordo' | [adicionar localização do workshop] . [dd/mm/aaaa]

Figura 1. Exemplo da primeira folha de exercícios (workshop #2)

Exercício 2: Destino do lixo (grupo)

| 20 minutos

O segundo exercício está dividido em duas partes e tem como objetivo identificar o destino dos artigos classificados como lixo no exercício anterior, com base na experiência dos participantes.

Na primeira parte do exercício (Exercício 2A), os participantes são convidados a distinguir entre o lixo lançado ao mar e o lixo trazido para terra. Uma vez alcançado um consenso, os participantes escrevem o nome cada artigo na coluna apropriada (Figura 2), para ser apresentado na sessão plenária.

Exercício 2A: Com base na vossa própria experiência, identifiquem o destino de cada artigo de lixo

The worksheet consists of two large empty rectangular boxes side-by-side. The left box has a teal header with the text 'LANÇADO AO MAR'. The right box has a teal header with the text 'TRAZIDO PARA TERRA'. Below the boxes, there is a NETTAG+ logo and a line for 'Exercício 2A | Grupo _____' followed by a line for 'Workshop #2 "Lixo marinho produzido a bordo" | [adicionar localização do workshop] , [dd/mm/aaaa]'.

Figura 2. Exemplo da folha de exercício 2A (workshop #2)

Na segunda parte do exercício (Exercício 2B), os participantes são convidados a identificar o destino final dos artigos de lixo trazidos para terra. Os artigos de lixo previamente identificados como “trazido para terra” dever ser atribuídos a um dos seguintes destinos: i) permanece no cais, ii) é depositado num contentor de lixo geral, ou iii) é enviado para reciclagem. Uma vez alcançado um consenso, os participantes escrevem o nome cada artigo na coluna apropriada (Figura 3), para ser apresentado na sessão plenária.

Apresentação de resultados e debate (plenário)

| 20 minutos

Após os dois exercícios iniciais, os participantes reúnem-se na sessão plenária para partilhar e discutir os resultados. O porta-voz de cada grupo apresenta as folhas de exercício e os resultados do seu grupo. Os participantes são incentivados a debater o destino escolhido para o lixo (por exemplo, que artigos não foram corretamente classificados como lixo/não lixo; qual o destino mais correto; porque motivo o lixo não foi separado para reciclagem). No final, os moderadores apresentam os resultados corretos, promovendo uma reavaliação das respostas iniciais.

Exercício 2B: Com base na vossa própria experiência, identifiquem o destino de cada artigo de lixo que é trazido para terra

FICA NO CAIS	CONTENTOR DO LIXO	RECICLAGEM

Exercício 2B | Grupo _____
Workshop #2 'Lixo marinho produzido a bordo' | [adicionar localização do workshop] , [dd/mm/aaaa]

Figura 3. Exemplo da folha de exercício 2B (workshop #2)

Exercício 3: Outras ações e divulgação (grupo)

| 20 minutos

De volta aos grupos, e com base nas discussões anteriores, os participantes são convidados a dar sugestões para reduzir o lixo marinho produzido a bordo das embarcações de pesca e a seleccionar medidas a implementar tanto a bordo como nos portos. Em seguida, é-lhes pedido que identifiquem os fatores internos e externos que podem influenciar o sucesso das medidas propostas, recorrendo a uma análise SWOT. Uma vez alcançado um consenso, os participantes escrevem as suas sugestões na folha de exercício (Figura 4).

Diretrizes gerais para explicar a análise SWOT aos pescadores:

- **Pontos fortes:** Aspectos em que os pescadores são realmente bons ou têm uma vantagem (por exemplo, um conhecimento aprofundado dos ecossistemas marinhos locais e das práticas de pesca, um forte sentido de comunidade e cooperação, uma atitude positiva e vontade de adotar novas práticas, adaptabilidade).
- **Pontos fracos:** Áreas que necessitam de melhoria (por exemplo, falta de sensibilização para novos métodos, dificuldade de acesso à informação ou a recursos financeiros, resistência à mudança).

- Cinco folhas de exercícios por grupo (em formato A3) numeradas com o exercício prático a realizar,
- Canetas coloridas.

No caso de os parceiros decidirem fornecer uma base teórica sobre o tema do lixo marinho, podem ser utilizados os diapositivos do seminário correspondentes ao workshop 2.

WORKSHOP #2

Lixo marinho produzido a bordo

Recursos

2.º WORKSHOP

Lixo marinho produzido a bordo

Agenda

Local | Data | Hora

- | | |
|----------------------|--|
| 13:45 - 14:00 | Registo |
| 14:00 - 14:10 | Boas-vindas |
| 14:10 - 14:30 | Exercício 1: Lixo capturado passivamente nas redes de pesca |
| 14:30 - 14:50 | Exercício 2: Destino do lixo apanhado nas redes de pesca |
| 14:50 - 15:10 | Apresentação dos resultados e discussão |
| 15:10 - 15:30 | Exercício 3: Outras ações e divulgação |
| 15:30 - 15:50 | Apresentação dos resultados e discussão |
| 15:50 - 16:00 | Conclusões finais do workshop |
| 16:00 - 16:20 | Pausa para café |

Formulário de Avaliação

Pedimos-lhe que reserve um momento para dar a sua opinião sobre o workshop. As suas respostas serão utilizadas para melhorar futuros workshops do NETTAG+.

Nome (opcional): _____

Numa escala de 1 a 4, em que 1 é discordo totalmente e 4 é concordo totalmente, assinale com um círculo a resposta mais adequada:

1. O local do workshop era:

- | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| a) Confortável | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Bem localizado | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) A comida e bebidas eram adequadas | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. O conteúdo do workshop foi:

- | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|
| a) Relevante | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Completo | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Fácil de compreender | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. O workshop foi:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Bem ritmado | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) As pausas foram suficientes | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Uma boa combinação entre exposição e atividades práticas | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Os facilitadores eram:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Bem informados | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Bem preparados | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Recetivos às perguntas dos participantes | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. O que mais lhe agradou neste workshop?

6. O que menos gostou neste workshop?

Obrigado por participar, agradecemos o seu testemunho.

Informação sobre lixo marinho

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Indicar o local | indicar a data dd/mm/aaa

TRANSPORTE

o oceano é essencial para o transporte marítimo

REGULA O CLIMA

cobre 70% da superfície da Terra e ajuda a regular o clima

AR QUE RESPIRAMOS

produz mais de metade do oxigênio do mundo

ECONOMIA AZUL

o oceano gera vários milhares de milhões de euros

RECREIO

oferece atividades únicas, como a pesca, o surf e o mergulho

ALIMENTO

fonte de marisco, peixe e ingredientes essenciais

MEDICAMENTOS

muitos dos medicamentos provêm do oceano

IMPORTÂNCIA DO OCEANO

Principais ameaças ao oceano

PLÁSTICO/POLUIÇÃO MARINHA

UN, 2022: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/img/info/Goal-14.pdf>

LIXO MARINHO

EEA: <https://youtu.be/T7Cb44ab-YI>

Financiado pela
União Europeia

O que é o lixo marinho?

“ Qualquer material sólido persistente descartado, manufaturado ou processado, eliminado, abandonado ou perdido no ambiente marinho e costeiro. ”

UNEP (1995)

- deliberadamente descartado no mar, rios ou praias
- trazido indiretamente para o mar pelos rios, esgotos, águas pluviais ou ventos
- acidentalmente perdido, incluindo material perdido no mar devido ao mau tempo (artes de pesca, mercadorias)
- deliberadamente deixado pelas pessoas nas praias ou margens

De onde vem?

20%
vem do mar

- Contentores marítimos perdidos
- Artes de atividades marítimas perdidas/ descartadas (ex. pesca, aquacultura, navegação, plataformas petrolíferas, parques eólicos)

O oceano é o destino final do lixo!

80%
vem da terra

As principais causas são a má gestão dos resíduos e a deposição de lixo em terra

- Lixo deixado em cidades, praias...
- Descargas de resíduos industriais
- Lixo arrastado pelo vento
- Aterros sanitários mal geridos
- Microesferas de produtos higiénicos
- Lixo proveniente de esgotos

Para onde vai?

Uma parte significativa do lixo marinho está no fundo do mar!

70% do lixo marinho está no fundo do mar

15% na superfície e coluna de água

15% nas praias e águas costeiras

Financiado pela
União Europeia

Para onde vai?

- O lixo marinho pode ser transportado longas distâncias nos mares e oceano através de correntes e turbilhões (“gyres”), acumulando-se em “ilhas de lixo”
- A Grande Mancha de Lixo do Pacífico Norte é a mais conhecida
- Cobre uma área estimada de 1,6 milhões de km² (3 vezes o tamanho de França)

Veja o vídeo *'The Ocean Cleanup'* para mais informações:
[The Great Pacific Garbage Patch Explained](https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/)

Principais turbilhões oceânicos (“gyres”): 1. Pacífico Norte, 2. Índico, 3. Pacífico Sul, 4. Atlântico Sul, 5. Atlântico Norte

<https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/>

Que tipo de lixo?

Fonte de dados (gráfico): [European Parliament](#), 2018

85% do lixo de origem terrestre é plástico

Top 10 artigos de plástico de utilização única

Abordados pela Diretiva 2019/904 da EU relativa aos plásticos de utilização única

Cotonetes

Recipientes para bebidas

Talheres, palhinhas e agitadores

Pontas de cigarro

Balões e varas para balões

Sacos de plástico

Recipientes para alimentos

Embalagens e invólucros

Copos para bebidas

Toalhetes húmidos e artigos de higiene pessoal

Financiado pela
União Europeia

Fonte de dados: Comissão Europeia, 2018
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en

Fontes de plásticos no ambiente

A origem

A principal fonte de lixo marinho é a **má gestão dos resíduos plásticos**, gradualmente libertados no ambiente.

Em 2018, o lixo marinho atingiu **3 milhões de toneladas**.

Cerca de **80% do lixo marinho tem origem em terra**, enquanto 20% tem origem no mar.

Como os plásticos se espalham no ambiente?

Adaptado de: <https://www.eea.europa.eu/media/infographics/sources-and-pathways-of-plastics/view>

Lixo marinho

RESÍDUOS PLÁSTICOS NO MAR

EMERGÊNCIA GLOBAL

mais de 150 milhões de toneladas de PLÁSTICO

1 tonelada PLÁSTICO

por cada

3 toneladas PEIXE

PLÁSTICO

mais do que

PEIXE

Microplásticos

O que são os microplásticos e de onde vêm?

- Os microplásticos são minúsculos pedaços de material plástico com **menos de 5 mm**
- Podem resultar da degradação de objetos de plástico maiores, como sacos de plástico, garrafas ou redes de pesca
- Ou ser libertados diretamente para o ambiente como pequenas partículas

Parlamento Europeu 2018. [Microplastics: sources, effects and solutions](#),
acedido em Nov. 2023

Com base em <https://mp-1.itrcweb.org/environmental-distribution-fate-and-transport/#gsc.tab=0>

Financiado pela
União Europeia

Plásticos e microplásticos

Alguns números do meio marinho

- Os resíduos plásticos entram no oceano a um ritmo de **11 milhões de toneladas por ano**
(The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ, 2020)
- Todos os anos, entram mais de **200 000 toneladas** de resíduos plásticos no Mar Mediterrâneo – um número que deverá duplicar se não forem tomadas medidas
(IUCN, 2020)
- Estudos recentes estimam que pelo menos **14,4 milhões de toneladas de microplásticos** chegaram ao fundo do oceano
(Barrett *et al.*, 2020)

Plásticos e microplásticos

Impactos no meio marinho

Facilita a propagação de doenças ou espécies invasoras

Asfixia da vida marinha
(impedindo o fluxo de oxigénio e de nutrientes e bloqueando a luz, reduzindo o número de organismos)

Emaranhamento de animais
(aves peixes, tartarugas e mamíferos marinhos em artes de pesca ou embalagens de plástico abandonadas)

Os microplásticos afetam as espécies que vivem no fundo marinho e causam perturbações no ecossistema

Danifica recifes de coral
(privação de oxigénio e luz, danos físicos e aumento do risco de doenças)

Ingestão de plástico
(causa stress fisiológico, danos toxicológicos e inanição/fome)

Efeitos tóxicos nocivos
(os plásticos podem conter muitos produtos químicos, alguns dos quais são perigosos)

CONTRIBUIÇÃO DA PESCA PARA O LIXO MARINHO

CORDAS

Fonte significativa de microplásticos (quanto mais velha, mais microplásticos liberta)

TINTAS

tintas e anti-incrustantes contêm aditivos tóxicos e libertam microplásticos

ARTES DE PESCA PERDIDAS

linhas, armadilhas, redes perdidas no mar durante a pesca

LIXO

produzido a bordo e lançado ao mar

RESÍDUOS DA PESCA

LIXO PRODUZIDO A BORDO

Lixo produzido a bordo

Financiado pela
União Europeia

Lixo produzido a bordo

Quanto tempo demora a degradar-se?

GUARDANAPOS
2-4 semanas

BLUSA DE ALGODÃO
2-5 meses

LUVAS DE LÃ
1 ano

MEIAS DE LÃ
1-5 anos

PONTAS DE CIGARRO
2-14 anos

LATA DE ALUMÍNIO
200 anos

GARRAFA DE VIDRO
indeterminado

BÓIA DE ESPUMA
50 anos

BÓIA DE PESCA
80 anos

ANZOL
600 anos

FIO NYLON
650 anos

Financiado pela
União Europeia

Valores indicativos oriundos de várias fontes:
Safet4Sea; SRAM; Joly & Coulis, 2018; Futurism

RESÍDUOS PESCADOS PASSIVAMENTE

Lixo marinho recolhido pelas redes de pesca

1. Danifica as artes de pesca
2. Compromete a captura
3. Perda de tempo para os pescadores

€61,7 milhões/ano

Perda económica causada pelo lixo marinho na frota pesqueira europeia

Com base em: WWF (2018). Out of the plastic trap saving the Mediterranean from plastic pollution

Financiado pela
União Europeia

Lixo marinho recolhido pelas redes de pesca

Impacto económico no setor da pesca

- Os detritos plásticos flutuantes podem **afetar os sistemas de arrefecimento dos motores** e ficar presos nas hélices
(Takehama, 1990; McIlgorm et al., 2011)
- O lixo capturado nas artes de pesca podem **danificar as artes de pesca, contaminar as capturas, e até danificar as embarcações**
(Thomson *et al.*, 2004; Andrady, 2011)
- O custo económico total deste impacto foi estimado em cerca de **€61,7 milhões** só na União Europeia
(Mouat *et al.*, 2010; Acoleyen, 2014)
- Os custos associados à remoção do lixo das redes, prejuízos nas capturas, reparação das artes, hélices e sistemas de arrefecimento obstruídos representam 1% a 5% do rendimento dos pescadores
(FAO, 2018)

ARTES DE PESCA PERDIDAS

Artes de pesca perdidas

Artes de pesca abandonadas, perdidas ou descartadas (ALDFG)

- As ALDFG representam cerca de **10%** do volume de resíduos plásticos presentes no oceano (IUCN, 2021)
- Isto significa que todos os anos são deixadas entre **500 000 e 1 milhão de toneladas** de artes de pesca no oceano (WWF, 2020)
- Os resíduos de pesca são a **maior categoria individual**, em volume, encontrada nas praias (UNEP, 2021)
- As ALDFG podem continuar a pescar durante anos (“pesca fantasma”), com elevados impactos para os ecossistemas marinhos e, conseqüentemente, para os *stocks* de peixes. As redes fantasma são a **mais perigosa** forma de poluição marinha (WWF, 2020)
- A UE estima que cerca de **20%** das artes de pesca utilizadas na Europa estão dispersas no mar Mediterrâneo, aproximadamente **11 000 toneladas** (INTEMARES, 2023)

Impactos ecológicos e económicos das ALDFG

<p>Microplásticos Os componentes plásticos das artes de pesca perdidas decompõem-se em microplásticos</p>			
<p>Danos nos Habitats As artes de pesca perdidas podem danificar habitats sensíveis como recifes de coral, pradarias marinhas e sapais</p>			

Adaptado de Gilman *et al.*, 2023. Introduction to the Marine Policy special issue on abandoned, lost and discarded fishing gear

CICLO DA PESCA FANTASMA

Adaptado de: www.bluetubebeach.org/blog/ghost-fishing/

OLIVE RIDLEY PROJECT

EXEMPLOS DE PESCA FANTASMA

Projeto Tamar Brazil/Marine
Photobank/Courtesy of World Animal Protection

© Emma Hedley

© Brian J. Skerry - National Geographic Stock

© Shutterstock / Ian Dyball

© Shutterstock / VisionDive / WWF-Sweden

Artes de pesca perdidas

Causas diretas

- Mau tempo
- Emaranhamento no fundo (rochas)
- Conflito com outras artes de pesca
- Naufrágios
- Conflito com outras embarcações

Causas indiretas

- Falta de contentores
- Contentores inacessíveis
- Falta de contentores diferenciados (óleo, reciclagem)
- Custos elevados

Adaptado de [World Animal Protection](#) (acedido a Nov. 2023) e UNEP, 2021

Artes de pesca perdidas

Resultados do projeto NetTag (2019)

- **Artes perdidas com maior frequência:** armadilhas e pequenos pedaços de rede
- **Motivos:** tipo de fundo marinho, naufrágios, condições meteorológicas adversas, má manipulação das artes ou interações com outras artes de pesca
- **Pontos críticos para a presença de ALDFG:** zonas de pesca com fundos irregulares (fundos rochosos, recifes, naufrágios) ou zonas de elevada hidrodinâmica, até 5-6 milhas náuticas da costa
- **Custos de recuperação das artes:** a pesca de arrasto pode gastar entre 5000€ e 12000€
- **Incentivos financeiros para reciclar artes de pesca:** diferentes programas nacionais/locais (não conhecidos por todos os pescadores)

Notificar e recuperar ALDFG

Porque é importante?

- Quando as artes de pesca são perdidas, muitas vezes podem ser recuperadas se a sua localização for conhecida
- Compreender a extensão, localização e causas da perda de artes de pesca é fundamental para desenvolver estratégias eficazes de prevenção e mitigação
- A **recuperação de artes de pesca perdidas é a única forma de eliminar os seus impactos negativos** (relacionados com a segurança da navegação, danos no habitat ou vida selvagem)
- Para certas artes de pesca, como redes de emalhar, a recuperação rápida é mais eficaz (a recuperação tardia pode levar à perda de integridade estrutural, redução da capacidade de pesca e é menos eficaz na mitigação dos impactos negativos)
- No caso das armadilhas e covos, a recuperação tardia (dias ou semanas após a perda) ainda pode mitigar eficazmente os impactos negativos significativos nas espécies

ALDFG | Redes de emalhar

REDES DE EMALHAR

- Arte de pesca passiva que funciona como uma "parede" que repousa na água, capturando peixes que ficam presos
- Altamente suscetível de se perder, frequentemente negligenciadas devido ao seu preço acessível e facilidade de substituição
- Continua a capturar peixes, mesmo depois de perdida, impactando o leito marinho depois de perder flutuabilidade
- Recomendações: Marcar as redes, explorar materiais alternativos e incentivar os esforços de recuperação para minimizar o seu impacto ambiental

WWF 2020. Ghost Gear Report

Financiado pela
União Europeia

Probabilidade de perda

MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ELEVADA	MUITO ELEVADA
1	2	3	4	5

Impacto em caso de perda

MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ELEVADO	MUITO ELEVADO
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Armadilhas & Alcatruzes

ARMADILHAS & ALCATRUZES

- Quando perdidas, as armadilhas continuam a atrair animais devido ao isco, criando um ciclo vicioso com os animais necrófagos a alimentarem-se dos animais presos
- Por estarem habitualmente amarrados a uma bóia, os emaranhamentos podem ocorrer mesmo depois das armadilhas serem destruídas
- Alguns países obrigam a implementação de mecanismos de localização (marcação das artes ou GPS)

WWF 2020. Ghost Gear Report

Financiado pela
União Europeia

Probabilidade de perda

MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ELEVADA	MUITO ELEVADA
1	2	3	4	5

Impacto em caso de perda

MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ELEVADO	MUITO ELEVADO
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Dispositivos de agregação de peixe

FADs

- Frequentemente constituídos com redes antigas de cerco, representando riscos de emaranhamento para peixes e outros animais em torno das FADs, bem como para os predadores, atraídos pela agregação de espécies presas
- Embora muitas FADs flutuantes sejam monitorizadas através de bóias de satélite, é prática comum deixar de o fazer assim que saem da área de pesca em vez de as recuperar
- Quando perdidos: o emaranhamento de espécies vulneráveis nas redes e jangadas continua; impacto negativo nos habitats marinhos e costeiros das FADs encalhadas

WWF 2020. Ghost Gear Report

Financiado pela
União Europeia

Probabilidade de perda

MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ELEVADA	MUITO ELEVADA
1	2	3	4	5
Ancorado			Flutuante	

Impacto em caso de perda

MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ELEVADO	MUITO ELEVADO
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Anzóis e Linhas

ANZÓIS E LINHAS

- Frequentemente descartados quando danificados, pois podem ser bastante baratos
- O palangre pode estender-se por longas distâncias, mas o seu impacto quando perdido é menor do que outras artes, principalmente se lançado longe da superfície
- No entanto, os anzóis com isco continuam a capturar peixes, criando um ciclo vicioso com predadores maiores
- As cordas da linha principal são feitas de derivados de plástico, apresentado riscos de emaranhamento para aves, se perto da superfície
- Os anzóis curvos ajudam a mitigar a captura de tartarugas

WWF 2020. Ghost Gear Report

Financiado pela
União Europeia

Probabilidade de perda

MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ELEVADA	MUITO ELEVADA
1	2	3	4	5

Impacto em caso de perda

MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ELEVADO	MUITO ELEVADO
1	2	3	4	5

Linha de mão Palangre

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Redes de arrasto

REDES DE ARRASTO

- As redes de arrasto são caras e os pescadores evitam perdê-las
- São frequentemente equipadas com dispositivos de localização para recuperação em caso de perda. A perda total da rede é rara
- O arrasto de fundo, especialmente em áreas rochosas, pode levar à perda parcial da rede, afundando e deslocando-se para o fundo
- Redes de arrasto presas no fundo têm pouca probabilidade de continuar a pescar, mas podem emaranhar outras espécies (ex. caranguejos) e afetar o fundo marinho por asfixia
- As redes de arrasto pelágico (geralmente de polipropileno) podem flutuar e causar impactos semelhantes às FADs

WWF 2020. Ghost Gear Report

Financiado pela
União Europeia

Probabilidade de perda

MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ELEVADA	MUITO ELEVADA
1	2	3	4	5

Pelágico Fundo

Impacto em caso de perda

MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ELEVADO	MUITO ELEVADO
1	2	3	4	5

Pelágico Fundo

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

ALDFG | Redes de cerco

REDES DE CERCO

WWF 2020. Ghost Gear Report

Financiado pela
União Europeia

- Podem perder-se pedaços de redes, se deixados no convés de trabalho -> Contentores dedicados para mitigar este risco
- Grandes segmentos de rede de cerco podem causar danos semelhantes às FADs e arrasto pelágico
- A perda da totalidade da rede é rara e são feitos esforços no sentido de as recuperar, dado o seu elevado valor económico
- Redes perdidas, pesadas, afundam-se apresentando riscos de emaranhamento para outros animais, se a malhagem for pequena
- No fundo do mar, estas redes podem afetar a biodiversidade ou ser movidas ao sabor das correntes, assim que o pescado se degradar

Probabilidade de perda

MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ELEVADA	MUITO ELEVADA
1	2	3	4	5

Impacto em caso de perda

MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ELEVADO	MUITO ELEVADO
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Best practice framework for management of fishing gear

AÇÕES PARA REDUZIR A POLUIÇÃO POR PLÁSTICO NA PESCA

Combate ao lixo marinho de origem marinha

Ações na UE

- **Diretiva** (EU) 2019/883 relativa aos **meios portuários de receção** de resíduos provenientes dos navios
- **Diretiva** (EU) 2019/904 aplicável aos produtos de **plástico de utilização única** e às **artes de pesca** que contêm plástico
- O Plano de Ação Poluição Zero estabelece como meta-chave para 2030 a **redução em 50 % do lixo plástico no mar**
- O Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do Conselho exige que os navios de pesca da União tenham a bordo o equipamento necessário para **recuperar as artes perdidas**

Diretiva 2019/883 - Meios Portuários de Receção

Diretiva europeia relativa à entrega de resíduos provenientes dos navios

- Visa proteger o meio marinho através da redução das descargas de resíduos provenientes dos navios e melhorar a eficiência das operações marítimas nos portos; assegurar que mais resíduos sejam entregues em terra, incluindo resíduos do sector das pescas, como as artes de pesca abandonadas
- **Aplicação de taxa indireta de 100%** – permite a **entrega gratuita de todo o lixo** (incluindo as artes de pesca e o lixo pescado passivamente), até ao limite da capacidade máxima de armazenamento específico da embarcação
- **Aplicação de taxas reduzidas aos navios «verdes»** - os navios de pesca devem ser incentivados a adotar determinadas medidas (prevenção de resíduos e gestão de resíduos a bordo) para poderem beneficiar de um desconto para navios «verdes»

Combate ao lixo marinho de origem marinha

Os Pescadores fazem parte da solução!

- Entrega de resíduos nos meios portuários de receção, incluindo resíduos de artes de pesca
- Recolha e transporte para terra de resíduos capturados passivamente
- Recuperação ou comunicação da perda de artes de pesca
- Reciclagem de artes de pesca em fim de vida
- Participação em iniciativas de limpeza; pesca do lixo

© NetTag project. Clean Ocean Day

Financiado pela
União Europeia

Combate ao lixo marinho de origem marinha

Os Pescadores fazem parte da solução!

agenda-docapesca.weebly.com/noticias/a-pesca-por-um-mar-sem-lixo-na-ilha-da-culatra-e-em-aveiro

- Todos os Pescadores possuírem sacos ou baldes de lixo a bordo
- Todos os barcos terem espaço a bordo para trazer o lixo produzido a bordo de volta para terra

Financiado pela
União Europeia

Como reduzir os resíduos de plástico?

Ações individuais

use a sua
própria garrafa

evite embalagens
desnecessárias

opte por embalagens
recicláveis

a prevenção
é chave!

traga o próprio
almoço

recicle corretamente o
plástico

recolha o lixo e
participe em ações de
limpeza de praias

Financiado pela
União Europeia

Baseado em [EUFIC](#) e [Safety4Sea](#)

Vamos limpar o Oceano juntos!

Obrigado pela vossa atenção

www.nettagplus.eu

Segue @NetTagProject

**Financiado pela
União Europeia**

Financiado pela União Europeia ao abrigo do Programa Horizonte Europa, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Os pontos de vista e opiniões expressos são, no entanto, da exclusiva responsabilidade do(s) autor(es) e não refletem necessariamente os da União Europeia ou da Agência de Execução Europeia do Clima, das Infraestruturas e do Ambiente (CINEA).

Nem a União Europeia nem a autoridade que concedeu o financiamento podem ser responsabilizadas pelos mesmos.

Workshop #2

Folhas de exercícios A3

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Exercício 1: Classifiquem cada artigo como lixo ou não lixo

NÃO É LIXO

É LIXO

Exercício 2A: Com base na vossa própria experiência, identifiquem o destino de cada artigo de lixo

LANÇADO AO MAR

TRAZIDO PARA TERRA

Exercício 2A | Grupo _____

Workshop #2 'Lixo marinho produzido a bordo' | *[adicionar localização do workshop]* , *[dd/mm/aaaa]*

Exercício 2B: Com base na vossa própria experiência, identifiquem o destino de cada artigo de lixo que é trazido para terra

FICA NO CAIS

CONTENTOR DO LIXO

RECICLAGEM

Workshop #2

Cartões: lixo marinho

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Photo by Brian Yurasstis on Unsplash

SACO DE PLÁSTICO

FREEPIK

GARRAFA DE PLÁSTICO

FREEPIK

EMBALAGEM DE IOGURTE

FREEPIK

RECIPIENTE DE ALUMÍNIO

FREEPIK

RECIPIENTE DE PLÁSTICO

FREEPIK

RECIPIENTE PARA ALIMENTOS

FREEPIK

RESÍDUOS ORGÂNICOS

FREEPIK

LATAS

Photo by Frank on Unsplash

GARRAFA DE VIDRO

FREEPIK

PAPEL HIGIÊNICO

FREEPIK

LENÇOS FACIAIS

FREEPIK

PAPEL DE ALUMÍNIO

FREEPIK

LUVAS DE PLÁSTICO

FREEPIK

BOTAS DE BORRACHA

FREEPIK

PONTAS DE CIGARRO

Photo by Beth Jnr on Unsplash

CONTENTOR PLÁSTICO

Photo by Mamon Teduc on Unsplash

CAIXAS DE PLÁSTICO

Photo by Jonas Gerlach on Unsplash

CAIXAS DE ESFEROVITE

SUCATA (METAIS)

TELEMÓVEL PARTIDO

TELEVISÕES AVARIADAS

PNEUS ANTIGOS

MADEIRA

CORDA

Photo by Degaharu Tekouha on Unsplash

REDES DE PESCA

Lisa Sousa

ARMADILHAS E COVOS

FREEPIK

FLUTUADORES

Lisa Sousa

MATERIAIS DE PESCA

Photo by smart on Unsplash

ESTRELA-DO-MAR

Photo by Rosie Steggles on Unsplash

MACROALGAS

Photo by Tarpit Grover on Unsplash

AVES MARINHAS

Photo by NOAA on Unsplash

GOLFINHOS

Photo by Wexor Hing on Unsplash

TARTARUGAS MARINHAS